

VAN DE REDACTIE

In juli 1967 werd door de redactie een prijsvraag uitgeschreven die tot onderwerp had:

Het ontwerpen van een bedrijfsspel, dat betrekking heeft op de bedrijfseconomische problematiek van een onderneming en dat in het bijzonder geschikt is voor opnemng in een opleidingsprogramma voor het hogere bedrijfskader en in het studieprogramma van het economisch hoger onderwijs.

De deelname stond open voor iedereen en de sluitingstermijn van inzending was 1 september 1968.

Het doet ons genoegen U te kunnen mededelen dat inzake deze prijsvraag 13 inzendingen zijn ontvangen en wel uit de volgende landen:

Engeland	2
U.S.A.	4
Zuid Afrika	2
Nederland	3
Italië	1
Rusland	1

13

De beoordeling geschiedt door een commissie, bestaande uit de heren:

Prof. Dr. A. I. Diepenhorst, Rotterdam
Prof. Dr. H. A. Hutte, Groningen
Prof. Drs. A. H. Hulshof, Eindhoven.

Deze commissie heeft zich inmiddels aan het werk gezet om de nodige schifting in deze stroom van inzendingen aan te brengen.

Wij hopen U binnenkort de uitslag van hun onderzoek te kunnen mededelen.

Voor de bekroonde inzending is een prijs van *f* 10.000,— ter beschikking gesteld.